

**“REPENSAR LA TEOLOGÍA EN UN MUNDO SECULARIZADO:
SPINOZA Y EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO DE BARTH, TILlich
Y BONHOEFFER”**

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez

07/14/2025

DEDICATORIA

A mis padres por inspirarme

EL autor

INDICE

DEDICATORIA	2
INDICE	3
Resumen	4
SUMMARY	5
1. Introducción	6
2. Metodología.....	7
2.1. Enfoque metodológico	7
2.2. Diseño metodológico	8
2.3. Objetivos	11
2.4. Pregunta de investigación	12
2. Marco conceptual: La hermenéutica filosófica en relación con el pensamiento de Baruch Spinoza	13
2.1. La hermenéutica filosófica	13
2.2. Teología racional vs. Teología revelada	14
2.2.1. Teología racional.....	14
2.2.2. Teología revelada	15
2.3. El panteísmo racionalista como modelo interpretativo religioso	15
3. Análisis comparativo entre Spinoza y los teólogos modernos:Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer	18
3.1. Concepción de Dios.....	18
3.2. Noción de Revelación.....	19
3.3. Ética y Moralidad.....	20
3.4. Relación entre razón y Fe	20
3.5. Crítica a la religión institucionalizada	21
Conclusion.....	25
4.1. Puntos clave de Convergencia	25
4.2. Puntos clave de Divergencia	26
Referencias bibliográficas.....	29

“REPENSAR LA TEOLOGÍA EN UN MUNDO SECULARIZADO: SPINOZA Y EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO DE BARTH, TILlich Y BONHOEFFER”

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. (ISECRE), Cuba
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

RESUMEN

Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer. Se examinan sus concepciones sobre Dios, revelación, ética y la relación entre razón y fe, desde una perspectiva hermenéutica y contextual. Spinoza rechaza la trascendencia y la revelación especial, proponiendo una teología racional basada en la razón y el panteísmo (Deus sive Natura). Por su parte, Barth, Tillich y Bonhoeffer ofrecen visiones críticas del dogma, aunque mantienen nociones de trascendencia y revelación reinterpretadas. El estudio revela puntos de encuentro en la crítica a la religión institucionalizada y en la búsqueda de una ética responsable, y desencuentros en torno a la noción de lo sagrado. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo documental, con análisis comparativo y hermenéutico. Se concluye que el diálogo entre spinozismo y teología protestante es posible y enriquecedor, especialmente para pensar nuevas formas de espiritualidad en contextos secularizados y pluralistas.

Palabras clave: Hermenéutica, panteísmo racionalista, teología protestante moderna, revelación, ética religiosa

ABSTRACT

This study explores the theological perspectives of Karl Barth, Paul Tillich, and Dietrich Bonhoeffer, focusing on their conceptions of God, revelation, ethics, and the relationship between reason and faith, through a hermeneutical and contextual lens. In contrast to these Protestant theologians, Baruch Spinoza rejects both transcendence and special revelation, advocating instead for a rational theology grounded in reason and pantheism (*Deus sive Natura*). While Barth, Tillich, and Bonhoeffer offer critical reinterpretations of traditional dogma, they retain nuanced notions of transcendence and divine revelation. The analysis reveals significant points of convergence, particularly in their shared critique of institutionalized religion and their emphasis on ethical responsibility. However, fundamental divergences remain regarding the nature of the sacred. Employing a qualitative, documentary methodology with comparative and hermeneutical analysis, the study concludes that a dialogue between Spinozism and Protestant theology is not only possible but also intellectually fruitful—especially for reimagining forms of spirituality in secularized and pluralistic contexts.

Keywords: Hermeneutics, rationalist pantheism, modern protestant theology, revelation, religious ethics

1. INTRODUCCIÓN

Baruch Spinoza (1632–1677) es uno de los pensadores más desafiantes del racionalismo moderno. Su obra trasciende las fronteras de la filosofía y toca profundamente el ámbito teológico, estableciendo un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. En un contexto histórico marcado por el dogmatismo religioso, la intolerancia y la instrumentalización política de la fe, Spinoza propuso una visión radicalmente nueva de lo divino, la interpretación bíblica y la ética humana.

Rechaza toda noción de revelación especial y crítica severamente la autoridad absoluta de los textos sagrados. En su *Tractatus Theologico-Politicus* desarrolla una metodología histórica y contextual para interpretar la Biblia, anticipando en varios siglos los principios fundamentales de la crítica bíblica moderna. Al mismo tiempo, en su *Ética* demostrada según el orden geométrico, construye un sistema metafísico basado en el monismo ontológico y el panteísmo racionalista, donde Dios no es un ser personal ni trascendente, sino la sustancia infinita que constituye toda realidad (*Deus sive Natura*).

Esta visión elimina cualquier distinción entre lo natural y lo divino, plantea una reinterpretación racional de la religión y ofrece una ética universal fundada sobre el conocimiento adecuado del hombre y del mundo. Sin embargo, lejos de negar lo sagrado, Spinoza redefine su sentido: la sacralidad reside en la inteligibilidad del cosmos y en la capacidad humana de comprenderlo racionalmente.

Desde esta perspectiva, Spinoza puede leerse no solo como un filósofo, sino también como un teólogo sin dogma, cuyo sistema invita a reinterpretar lo sagrado fuera de estructuras autoritarias. Este enfoque lo convierte en un interlocutor ineludible para la teología contemporánea, especialmente en contextos secularizados, pluralistas y post-tradicionales.

El objetivo principal de esta monografía es analizar críticamente la relación entre el pensamiento teológico-filosófico de Spinoza y tres figuras clave de la teología protestante moderna: Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer, con el fin de identificar puntos de

encuentro, desencuentro y diálogo posible entre sus concepciones sobre Dios, la revelación, la ética, la razón y la interpretación religiosa, desde una perspectiva hermenéutica y contextual.

Aunque Spinoza se presenta frecuentemente como un pensador ajeno al discurso teológico tradicional, este estudio demuestra que su legado sigue siendo relevante para pensar nuevas formas de hacer teología en contextos complejos y cambiantes. Por otro lado, los teólogos mencionados representan distintas corrientes dentro de la teología protestante moderna, pero coinciden en sus preocupaciones por la libertad, la responsabilidad ética y la reinterpretación crítica de la tradición cristiana.

Este análisis comparativo permite abordar preguntas fundamentales:

- ¿Puede haber una teología sin trascendencia?
- ¿Es posible reinterpretar la revelación sin caer en fundamentalismos?
- ¿Cómo mantener sentido comunitario sin dogmas ni ritualismos?
- ¿Qué lugar ocupa la razón en la construcción de la fe?
- ¿Cómo dialoga el pensamiento spinozano con la teología cristiana en sus expresiones modernas?

Se espera que esta investigación sirva como base para futuros trabajos académicos, debates teológicos y proyectos pedagógicos que integren filosofía, teología y crítica bíblica. Asimismo, se pretende mostrar cómo el diálogo entre filosofía y teología no solo es posible, sino necesario para enfrentar los desafíos espirituales, éticos y sociales del mundo contemporáneo.

2. METODOLOGÍA

2.1. Enfoque metodológico

La presente monografía se desarrolla bajo un enfoque cualitativo documental, con una orientación hermenéutica y analítico-comparativa. El objetivo es interpretar, comprender y contrastar las concepciones teológicas y filosóficas de Baruch Spinoza con las de Karl

Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer, considerando su contexto histórico, sus obras centrales y su impacto en el pensamiento religioso contemporáneo.

El carácter hermenéutico del estudio permite abordar los textos no solo desde su contenido explícito, sino también desde su significado contextual, histórico y existencial. A su vez, el análisis comparativo facilita identificar puntos de convergencia y divergencia entre visiones aparentemente distantes, pero que comparten preocupaciones éticas, epistemológicas y ontológicas.

2.2. Diseño metodológico

Investigación documental: Se basa en el análisis crítico de fuentes primarias (obras originales de los autores) y secundarias (estudios académicos, artículos científicos y tesis recientes).

Estudio comparativo: Permite establecer similitudes, diferencias y posibles diálogos entre los planteamientos teológicos-filosóficos de Spinoza y los tres teólogos.

Análisis hermenéutico: Interpreta los textos desde su contexto histórico, cultural y lingüístico, así como desde su relevancia actual.

- Fuentes de información
- Fuentes primarias

Se utilizarán las obras fundamentales de los autores estudiados:

Baruch Spinoza

Tractatus Theologico-Politicus (1670)

Ethica Ordine Geometrico Demonstrata (1677)

Karl Barth

Kirchliche Dogmatik I/1 – La doctrina de la Palabra de Dios (1932)

Cartas a un joven teólogo (1959)

Paul Tillich

Sistema y contenido de la doctrina evangélica (1949)

Teología sistemática (1951–1963)

Dietrich Bonhoeffer

Cartas y papeles desde la prisión (1951)

Discipulado (1937)

Fuentes secundarias

Se consultarán artículos científicos, libros especializados, tesis doctorales y ensayos publicados en bases de datos indexadas y confiables, enfocados en temas de filosofía, teología, crítica bíblica y pensamiento religioso. Las principales fuentes serán:

- Scielo
- Scopus
- Google Scholar
- Crossref
- Academia.edu
- Redalyc
- Repositorios institucionales y bibliotecas digitales universitarias
- Técnicas de recolección de información

Para garantizar la calidad y pertinencia de los contenidos utilizados, se aplicarán las siguientes técnicas:

Revisión bibliográfica selectiva: Búsqueda y selección rigurosa de fuentes primarias y secundarias relevantes.

Lectura crítica y anotación: Lectura analítica de los textos, con resúmenes, comentarios y cuestionamientos clave.

Fichaje temático: Organización de ideas, citas y conceptos por categorías temáticas (ej.: revelación, divinidad, ética, razón).

Mapas conceptuales: Representación visual de las relaciones entre los conceptos principales de cada autor.

Cuadros comparativos: Herramientas para sintetizar y contrastar las posturas de Spinoza y los teólogos modernos.

Procedimiento de análisis

El análisis se realizará en varias etapas:

Análisis textual: Interpretación de fragmentos claves de las obras originales e identificación de conceptos nucleares: revelación, libertad, ética, trascendencia, razón, fe, comunidad, etc.

Análisis contextual: Consideración del contexto histórico, político y religioso de cada autor, junto con sus influencias recibidas y legado en el pensamiento teológico y filosófico.

Análisis comparativo: Comparación directa entre las posturas de Spinoza y los tres teólogos en aspectos clave como:

- Concepción de Dios
- Noción de revelación
- Ética y moralidad
- Relación entre razón y fe
- Crítica a la religión institucionalizada

Análisis hermenéutico: Evaluación de cómo estos autores reinterpretan lo sagrado en contextos cambiantes, reflexionando sobre cómo sus modelos interpretativos afectan la comprensión de la Biblia, la tradición y la experiencia religiosa.

Criterios de validación

Para asegurar la rigurosidad académica del trabajo, se aplicarán los siguientes criterios:

Confiabilidad de las fuentes: Uso exclusivo de literatura académica revisada por pares o reconocida en el ámbito científico-teológico.

Triangulación metodológica: Combinación de análisis textual, contextual y conceptual.

Claridad conceptual: Definición precisa de términos clave como "revelación", "trascendencia", "ética", "razón" y "fe".

Coherencia interna: Estructura lógica del discurso, sin contradicciones ni ambigüedades.

Pertinencia temática: Enfoque constante en la pregunta central de investigación.

Limitaciones del estudio

- Extensión temática: Debido a la complejidad de los autores, el estudio se centrará en los aspectos más significativos de su pensamiento religioso.
- Idioma: Aunque se priorizarán fuentes en español, se incluirán algunas en inglés y latín (con traducciones verificadas).
- Acceso a fuentes primarias: Algunas ediciones antiguas pueden presentar dificultades de acceso o interpretación.

Instrumentos de trabajo

Herramientas digitales de gestión bibliográfica: Zotero, Mendeley

Plataformas de creación de mapas conceptuales: Coggle, XMind, Lucidchart

Software de procesamiento de texto: Microsoft Word, Google Docs

Bases de datos académicas: Google Scholar, Scopus, Scielo, Crossref

2.3. Objetivos

Analizar críticamente la relación entre el pensamiento teológico-filosófico de Baruch Spinoza y tres teólogos modernos Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer con el fin de identificar puntos de encuentro, desencuentro y diálogo posible entre sus concepciones sobre Dios, la revelación, la ética, la razón y la interpretación religiosa, desde una perspectiva hermenéutica y contextual.

Propósito del objetivo

Este análisis busca:

- Comprender cómo Spinoza, desde su visión panteísta y racionalista, redefine conceptos tradicionales de lo sagrado y la religión.
- Explorar las formas en que los tres teólogos protestantes responden a los desafíos de la modernidad, la secularización y la crítica bíblica.
- Establecer si es viable un diálogo entre una filosofía sin trascendencia (Spinoza) y teologías que mantienen una noción de Dios como misterio, gracia o fundamento ontológico.

- Contribuir al campo de la teología contemporánea mediante una reflexión interdisciplinaria que integre filosofía, hermenéutica y crítica religiosa.

Objetivos específicos

- Identificar y analizar las principales ideas teológicas y filosóficas de Baruch Spinoza , especialmente en relación con su visión de Dios, la revelación, la ética y la interpretación de las Escrituras.
- Examinar las posturas teológicas de Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer respecto a la relación entre fe y razón, la noción de lo sagrado, la revelación y la crítica religiosa.
- Comparar críticamente las concepciones de Spinoza y los tres teólogos modernos en torno a temas como trascendencia, moralidad, libertad y comunidad religiosa.
- Evaluar la posibilidad de diálogo entre el pensamiento spinozano y la teología protestante contemporánea, considerando similitudes, tensiones y contribuciones mutuas.
- Reflexionar sobre la relevancia actual del pensamiento de Spinoza y su impacto en contextos teológicos modernos, particularmente en contextos secularizados y pluralistas.

2.4. Pregunta de investigación

¿Cuál es la relación entre el pensamiento teológico-filosófico de Baruch Spinoza y los planteamientos teológicos de Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer, y en qué medida es posible establecer un diálogo entre una visión panteísta racionalista y la teología protestante moderna?

preguntas de apoyo

- ¿Cómo concibe Spinoza la noción de Dios y cómo se diferencia de la visión de Barth, Tillich y Bonhoeffer?
- ¿Qué lugar ocupa la revelación en Spinoza frente al concepto cristiano de revelación especial en los tres teólogos?

- ¿Es compatible la ética racionalista spinozana con la ética cristiana propuesta por Barth, Tillich o Bonhoeffer?
- ¿Cómo abordan cada uno de estos pensadores la crítica a la religión institucionalizada?
- ¿Qué implicaciones hermenéuticas tiene el método interpretativo de Spinoza frente a los enfoques bíblicos de los teólogos modernos?

2. MARCO CONCEPTUAL: LA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA EN RELACIÓN CON EL PENSAMIENTO DE BARUCH SPINOZA

La presente investigación se fundamenta en un marco conceptual que articula categorías teóricas provenientes de distintos campos del saber, con el fin de proporcionar una base sólida para el análisis crítico entre el pensamiento filosófico-teológico de Baruch Spinoza y las posturas teológicas de Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer.

Este marco conceptual se organiza en tres grandes dimensiones:

- La hermenéutica filosófica
- Teología racional vs. teología revelada
- El panteísmo racionalista como modelo interpretativo religioso

Cada uno de estos componentes permite estructurar el análisis desde una perspectiva crítica, contextualizada y dialógica, facilitando la comprensión profunda de los conceptos clave utilizados por los autores estudiados.

2.1. La hermenéutica filosófica

Desde Hans-Georg Gadamer (2019), la comprensión humana no es neutral ni objetiva, sino que está siempre mediada por horizontes históricos y culturales. En este sentido, toda interpretación implica una fusión entre el mundo del texto y el horizonte del lector, lo cual es especialmente relevante cuando se aborda el estudio de textos filosóficos y teológicos clásicos.

Spinoza, aunque no se presenta explícitamente como hermeneuta, desarrolla una metodología interpretativa avanzada en su *Tractatus Theologico-Politicus*, donde defiende

que los textos sagrados deben leerse simbólicamente y contextualmente, no como fuentes de verdades absolutas o inmutables. Este enfoque histórico-crítico anticipa en varios siglos los principios fundamentales de la exégesis moderna y la crítica bíblica contemporánea.

Por otro lado, Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer también asumen posturas hermenéuticas, aunque desde perspectivas diferentes. Mientras Barth sostiene que la Biblia no es revelación en sí misma, sino testimonio de la revelación única en Jesucristo, Tillich interpreta la fe como encuentro existencial con lo absoluto, y Bonhoeffer propone una lectura histórica y responsable de la Palabra de Dios en medio de un mundo adulto y secularizado.

Esta dimensión hermenéutica constituye el eje central del análisis, ya que permite abordar las obras de los autores no solo desde su contenido explícito, sino también desde su significado contextual, histórico y ontológico.

2.2. Teología racional vs. Teología revelada

Una de las tensiones centrales en esta monografía es la relación entre dos modelos de hacer teología: la teología racional, representada en gran medida por Spinoza, y la teología revelada, defendida por Barth, Tillich y Bonhoeffer, aunque con matices diferenciados.

2.2.1. Teología racional

La teología racional surge en el seno del racionalismo moderno y busca fundamentar el conocimiento religioso sobre bases lógicas, naturales y accesibles a la razón humana. Para Spinoza, el acceso a lo divino no requiere de intervenciones sobrenaturales ni de autoridades eclesásticas, sino del uso correcto de la inteligencia humana. Su visión panteísta (*Deus sive Natura*) rechaza cualquier distinción entre lo natural y lo divino, ubicando lo sagrado en la sustancia infinita que constituye toda realidad.

En este marco, Spinoza construye una ética universal basada en el *conatus* (tendencia a perseverar en el ser) y en el amor *intellectualis Dei* (amor intelectual de Dios), entendiendo que vivir bien equivale a comprender adecuadamente nuestro lugar en el orden cósmico.

2.2.2. Teología revelada

Por contraste, la teología protestante moderna representada en este estudio por Barth, Tillich y Bonhoeffer, mantiene una noción de revelación, aunque cada uno la concibe de manera diferente:

Karl Barth afirma que la revelación es un acto único de Dios en Jesucristo, irreducible a cualquier sistema humano de conocimiento.

Paul Tillich entiende la revelación como un encuentro existencial con lo “absolutamente importante”, más allá de lo dogmático o proposicional.

Dietrich Bonhoeffer reflexiona sobre una "religión sin religión", donde la revelación se encarna en la historia y en la responsabilidad ética del hombre.

Aunque ninguno de ellos coincide plenamente con Spinoza, todos reconocen la necesidad de reinterpretar la tradición cristiana en contextos cambiantes, lo cual abre espacio para un diálogo crítico con la teología racional spinozana.

2.3. El panteísmo racionalista como modelo interpretativo religioso

El panteísmo racionalista de Spinoza representa una ruptura radical con la teología tradicional. Al identificar a Dios con la naturaleza (*Deus sive Natura*), elimina toda posibilidad de trascendencia personal y redefine completamente la experiencia religiosa.

Para Spinoza, la sacralidad no reside en mandamientos, rituales o instituciones, sino en la inteligibilidad del cosmos y en la capacidad humana de comprenderlo racionalmente. Esta visión tiene profundas implicaciones hermenéuticas, ya que invita a reinterpretar los textos sagrados no como fuentes infalibles de verdad metafísica, sino como expresiones simbólicas de enseñanzas morales adaptadas a contextos históricos específicos.

Este modelo contrasta fuertemente con las concepciones teológicas de los tres pensadores protestantes, pero también puede entenderse como un desafío valioso para repensar lo sagrado fuera de estructuras dogmáticas y autoritarias.

Algunas características clave del panteísmo racionalista spinozano incluyen:

- Monismo ontológico: todo lo real pertenece a una sola sustancia infinita: Dios/Naturaleza.
- Determinismo causal: nada ocurre por designios arbitrarios; todo sigue leyes necesarias.
- Ética racionalista: la virtud es el aumento del poder de existir y actuar conforme a la razón.
- Rechazo a la antropomorfización de Dios: Dios no ama, no castiga ni interviene; simplemente es.
- Interpretación simbólica de la Biblia: los textos sagrados son productos humanos con valor moral, no doctrinal.

Este enfoque no solo cuestiona la base de la teología tradicional, sino que también ofrece un modelo alternativo de espiritualidad basado en la contemplación racional del orden universal.

Este marco conceptual no solo permite interpretar coherentemente el pensamiento de Spinoza, sino que también facilita el análisis crítico con los tres teólogos protestantes seleccionados. A través de la hermenéutica filosófica, se pueden examinar las formas en que cada autor comprende y comunica la experiencia religiosa. Por otro lado, la tensión entre teología racional y teología revelada sirve como hilo conductor del estudio, permitiendo establecer diálogos, puntos de encuentro y desencuentros ideológicos.

Finalmente, el panteísmo racionalista de Spinoza se presenta como una provocación teológica útil para interrogar los límites de la teología tradicional y explorar nuevas formas de pensar lo sagrado en contextos pluralistas y secularizados.

Por otra parte, la integración de los conceptos clave permite construir una base teórica sólida que orienta todo el análisis. En primer lugar, Baruch Spinoza se posiciona claramente en el campo de la teología racional y el panteísmo racionalista, con una hermenéutica filosófica que rechaza la revelación religiosa como fuente de conocimiento verdadero. Para él, el acceso a lo divino no depende de autoridades institucionales ni de

textos sagrados, sino del uso autónomo de la razón y de la comprensión del orden universal.

Por otro lado, Karl Barth defiende una teología revelada centrada en Jesucristo, desde una perspectiva cristiana protestante. No obstante, también utiliza una hermenéutica crítica que cuestiona la instrumentalización ideológica de la Biblia, especialmente en contextos donde se ha utilizado para justificar exclusiones o poderes absolutos. Esta postura contrasta con la de Spinoza, aunque ambos coinciden en la necesidad de liberar la interpretación religiosa de dogmatismos.

De manera diferente, Paul Tillich propone una síntesis entre la revelación religiosa y la teología racional, entendiendo aquella como un encuentro existencial con lo “absolutamente importante”. Su enfoque dialéctico permite articular una visión de lo sagrado que trasciende tanto el fundamentalismo como el ateísmo radical, abriendo espacio para un diálogo con modelos racionales de lo divino, como el spinozano.

Finalmente, Dietrich Bonhoeffer desarrolla una visión ética y existencial de la teología, proponiendo una teología sin religión institucional, en la cual la revelación no se reduce a dogmas ni rituales, sino que se encarna en la responsabilidad ética y social del hombre adulto. Este planteamiento, aunque mantiene una noción de revelación distinta a la de Spinoza, puede encontrar puntos de encuentro en su crítica a la instrumentalización de la fe.

En conjunto, estas posturas permiten articular un diálogo crítico y constructivo, que va más allá de simples contrastes doctrinales, hacia una reflexión profunda sobre cómo repensar lo sagrado en contextos secularizados, pluralistas y complejos. Cada autor, desde su propia tradición y metodología, interpela al pensamiento contemporáneo a revisar las formas en que se interpreta, vive y transmite la experiencia religiosa.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE SPINOZA Y LOS TEÓLOGOS MODERNOS: KARL BARTH, PAUL TILLICH Y DIETRICH BONHOEFFER

El pensamiento de Baruch Spinoza se presenta como un punto de ruptura con la teología tradicional y al mismo tiempo como un desafío para la teología contemporánea. Su visión panteísta, racionalista y crítica a la religión institucionalizada lo convierte en un interlocutor inusual pero valioso en el diálogo con figuras centrales de la teología protestante moderna como Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer.

A continuación, se realiza un análisis comparativo organizado en cinco categorías esenciales:

- Concepción de Dios
- Noción de revelación
- Ética y moralidad
- Relación entre razón y fe
- Crítica a la religión institucionalizada

3.1. Concepción de Dios

Spinoza	Deus sive Natura: Dios es sustancia infinita e inmanente; no hay distinción entre naturaleza y divinidad. No es personal ni trascendente.
Karl Barth	Dios es trascendente, misterio absoluto revelado en Jesucristo. No es accesible sin gracia.
Paul Tillich	Dios no es ser, sino el "Ser mismo" (Das Sein an sich), fundamento ontológico de todo.

Dietrich Bonhoeffer	Dios es Cristo en la historia; no es un ser lejano, sino presencia encarnada.
---------------------	---

Análisis :

Mientras Spinoza identifica a Dios con la naturaleza, Barth lo ve como misterio inaccesible, Tillich como fundamento existencial y Bonhoeffer como encarnación histórica. Esto marca una diferencia fundamental, aunque permite explorar cómo cada uno redefine lo sagrado en contextos cambiantes.

3.2. Noción de Revelación

Spinoza	Rechaza la revelación especial; solo existe conocimiento racional del orden universal.
Karl Barth	Revelación única y definitiva en Jesucristo; la Biblia es testimonio, no revelación en sí misma.
Paul Tillich	Revelación como encuentro existencial con lo "absolutamente importante"; no proposicional, sino transformadora.
Dietrich Bonhoeffer	Revelación como Palabra encarnada en Cristo y en la responsabilidad ética del hombre adulto.

Análisis :

La revelación es el punto más conflictivo. Spinoza rompe completamente con el modelo cristiano de revelación, mientras que los tres teólogos la reinterpretan en formas diferentes. Sin embargo, todos coinciden en rechazar lecturas literalistas de la Biblia, lo cual abre espacio para un diálogo crítico.

3.3. Ética y Moralidad

Spinoza	Ética racionalista basada en el conatus: aumentar nuestro poder de existir y actuar. El amor intellectualis Deies el ideal ético.
Karl Barth	Ética cristiana fundamentada en la gracia y la responsabilidad ante Dios y el prójimo.
Paul Tillich	Ética como respuesta a preguntas existenciales; vivir auténticamente implica asumir el peso de la libertad.
Dietrich Bonhoeffer	Ética como responsabilidad histórica; el hombre adulto vive sin necesidad de hipótesis de Dios, pero no sin Cristo.

Análisis :

En materia ética, Spinoza y los tres teólogos pueden encontrar puntos de encuentro. Todos coinciden en que la moralidad debe surgir del compromiso con el mundo, no de mandamientos dogmáticos o autoritarios. Spinoza y Bonhoeffer son especialmente afines en este aspecto.

3.4. Relación entre razón y Fe

Spinoza	Razón como único camino hacia la verdad; la fe debe subordinarse a ella.
Karl Barth	Razón limitada; solo la revelación hace posible la fe. La teología no es ciencia natural.

Paul Tillich	Razón y fe dialogan; lo sagrado se manifiesta en lo secular.
Dietrich Bonhoeffer	Fe activa en el mundo; la teología debe pensar sin hipótesis de Dios, pero no sin Cristo.

Análisis :

Spinoza prioriza la razón sobre la fe, mientras que Barth la subordina. Tillich y Bonhoeffer proponen modelos que permiten integrar ambas dimensiones, lo cual puede generar un puente conceptual con el sistema racionalista spinozano.

3.5. Crítica a la religión institucionalizada

Spinoza	Crítico de las autoridades religiosas; defiende la libertad de interpretación y la separación entre Iglesia y Estado.
Karl Barth	Crítico del liberalismo religioso y la teología natural; denuncia la instrumentalización ideológica de la fe.
Paul Tillich	Crítico de la religión alienante; propone una teología sin confesiones cerradas.
Dietrich Bonhoeffer	Propone una "vida cristiana sin religión", centrada en la responsabilidad histórica.

Análisis

Los cuatro autores comparten una crítica profunda a la religión instrumentalizada. Spinoza y Bonhoeffer, en particular, coinciden en que la fe debe expresarse en el mundo real, sin necesidad de mediadores institucionales. Tillich también muestra afinidad en su teología

dialéctica, mientras que Barth, aunque crítico del uso ideológico de la religión, mantiene una postura más conservadora en cuanto a autoridad eclesiástica.

Comparación general

Categoría	Spinoza	Barth	Tillich	Bonhoeffer
Dios	Sustancia infinita (Deus sive Natura)	Trascendente, revelado en Jesucristo	Trascendente, revelado en Jesucristo	Ser mismo (Das Sein an sich)
Revelación	Rechaza la revelación especial	Única en Jesucristo	Única en Jesucristo	Encuentro existencial con lo absoluto
Ética	Racionalista, centrada en el aumento del poder de existir	Basada en la gracia y la responsabilidad humana	Basada en la gracia y la responsabilidad humana	Vivir auténticamente, respondiendo a la existencia
Razón y fe	Razón > fe	Fe > razón	Fe > razón	Diálogo entre ambas
Religión institucional	Crítico; defiende la libertad individual	Crítico del liberalismo religioso	Crítico de la religión alienante	Crítico de la iglesia cómoda; propone una teología sin religión

Aunque existen profundas diferencias en sus presupuestos filosóficos y teológicos, Spinoza, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer coinciden en una crítica contundente a la religión institucionalizada, rechazando aquellos sistemas que generan control ideológico, miedo o ritualismo vacío. En este sentido, todos valoran una fe comprometida con la libertad y consciente de su contexto histórico-cultural. Asimismo, Spinoza y Bonhoeffer comparten una visión ética universal y responsable, según la cual la moralidad no debe fundamentarse en dogmas ni rituales, sino en el compromiso auténtico con el mundo y la vida en comunidad. No obstante, surgen importantes desencuentros cuando se aborda la concepción de Dios y la noción de revelación: mientras que Spinoza elimina toda

trascendencia al identificar a Dios con la naturaleza (Deus sive Natura), Barth, Tillich y Bonhoeffer, aunque con matices distintos, mantienen la idea de lo sagrado como núcleo central de la experiencia religiosa. Por otro lado, en la relación entre razón y fe también se manifiestan divergencias significativas: Spinoza subordina completamente la fe a la razón, Barth la rechaza como fundamento teológico, mientras que Tillich y Bonhoeffer proponen un equilibrio dialógico entre ambas dimensiones, reconociendo la importancia de la inteligencia crítica sin desconocer el carácter transformador de la fe.

Implicaciones teológicas del análisis comparativo

Este análisis invita a repensar varias cuestiones fundamentales en teología:

¿Es viable una teología sin trascendencia?

Spinoza ofrece un modelo coherente de espiritualidad sin dogma ni ritual, que puede inspirar una teología secularizada y crítica.

¿Cómo reinterpretar la revelación sin caer en fundamentalismos?

Los tres teólogos muestran distintas formas de entender la revelación como evento histórico, encuentro existencial o responsabilidad ética, abriendo caminos para una teología sin literalismos.

¿Puede haber comunidad religiosa sin dogmas ni ritualismos?

Spinoza prioriza la autonomía individual, mientras que los teólogos insisten en la importancia de la comunidad como espacio de testimonio y responsabilidad.

¿Qué lugar ocupa la razón en la construcción de la fe?

Mientras Spinoza considera la razón como único camino hacia lo divino, los teólogos modernos reconocen su importancia, pero no la ven suficiente por sí sola.

¿Cómo dialoga el pensamiento spinozano con la teología cristiana en sus expresiones modernas?

Aunque parten de premisas muy distintas, el pensamiento spinozano interpela a la teología a revisar su lenguaje, su metodología y su relevancia en un mundo secularizado.

El estudio de la relación entre Spinoza y los teólogos modernos demuestra que, aunque parten de presupuestos ontoteológicos radicalmente distintos, todos coinciden en la necesidad de repensar lo sagrado en contextos complejos y pluralistas .

Spinoza representa una provocación útil para la teología: ¿qué queda de lo religioso cuando eliminamos trascendencia, revelación y dogmatismo? ¿Es posible una espiritualidad sin creencias absolutas?

Por otro lado, Barth, Tillich y Bonhoeffer ofrecen modelos de fe reinterpretados críticamente, donde la razón no es excluida, pero tampoco tiene primacía absoluta. Su diálogo con Spinoza no busca convertirlo en teólogo, sino aprender de su crítica a la religión institucionalizada, su hermenéutica histórica y su visión ética del mundo.

CONCLUSION

El análisis desarrollado a lo largo de esta monografía permite concluir que el pensamiento teológico-filosófico de Baruch Spinoza no solo representa una ruptura con la teología tradicional, sino también una propuesta alternativa de espiritualidad racional y ética universal. Su visión panteísta de Dios (Deus sive Natura), su reinterpretación racional de la religión y su propuesta de interpretación histórica de las Escrituras lo convierten en un interlocutor valioso para repensar lo sagrado fuera de estructuras dogmáticas y autoritarias. Aunque Spinoza frecuentemente ha sido considerado ajeno al discurso teológico tradicional, este estudio demuestra que su legado sigue siendo relevante para pensar nuevas formas de hacer teología en contextos secularizados, pluralistas y post-tradicionales. En diálogo con figuras centrales de la teología protestante moderna como Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer, se han identificado tanto puntos de encuentro como de desencuentro que enriquecen el campo de la reflexión teológica contemporánea.

4.1. Puntos clave de Convergencia

Todos los autores analizados comparten la inquietud de liberar la fe de ataduras ideológicas, ritualismos vacíos y dogmatismos. Spinoza rechaza toda autoridad religiosa externa, mientras que Barth, Tillich y Bonhoeffer critican la teología natural, el liberalismo religioso o una iglesia acomodada. Esta convergencia permite abrir un diálogo crítico sobre el papel actual de la religión en sociedades democráticas y secularizadas.

Spinoza y Bonhoeffer entienden la ética como un compromiso con la realidad, prescindiendo de normas absolutas o mandamientos divinos. Para el primero, la virtud reside en potenciar la existencia y actuar racionalmente; para el segundo, en asumir la responsabilidad histórica del ser humano adulto. Este paralelismo muestra que es posible concebir modelos éticos religiosos sin apoyarse en fundamentos sobrenaturales.

Aunque Spinoza rechaza la revelación especial, Barth, Tillich y Bonhoeffer ofrecen interpretaciones no literalistas: Barth la concibe como un acontecimiento único en Cristo; Tillich, como un encuentro existencial con lo “absolutamente importante”; Bonhoeffer, como

una presencia encarnada en la vida ética. Estas perspectivas permiten el diálogo entre enfoques racionales y cristológicos de lo divino, aunque partan de supuestos ontoteológicos distintos.

Salvo Barth, que antepone la gracia a la razón, los demás autores valoran la inteligencia crítica en la construcción de la fe. Esto refuerza la necesidad de que la teología contemporánea integre la razón en la reinterpretación de lo sagrado.

4.2. Puntos clave de Divergencia

La mayor divergencia entre los autores analizados se encuentra en su concepción de lo divino. Spinoza elimina toda distinción entre naturaleza y Dios, mientras que Barth, Tillich y Bonhoeffer sostienen una idea de trascendencia, aunque cada uno la redefine de manera particular: Barth la concibe como misterio revelado en Jesucristo, Tillich la presenta como fundamento ontológico del ser y Bonhoeffer la entiende como presencia encarnada en la historia. Esta diferencia constituye una tensión fundamental en cualquier intento de diálogo entre una filosofía que prescinde de la trascendencia y una teología que no la abandona por completo.

Spinoza rechaza cualquier tipo de revelación especial, en contraste con los tres pensadores protestantes, quienes la reinterpretan sin eliminarla. Este contraste plantea interrogantes relevantes sobre el modo en que puede entenderse la revelación en una sociedad secularizada y madura, así como la posibilidad de articularla sin incurrir en fundamentalismos.

En cuanto a la relación entre fe y razón, Spinoza subordina completamente la fe al juicio racional, Barth las separa de forma radical, mientras que Tillich y Bonhoeffer buscan una integración dialógica entre ambas dimensiones. Esta diversidad de enfoques evidencia que la relación entre fe y razón sigue siendo compleja y debatida, especialmente en contextos donde la ciencia y la autonomía individual ocupan un lugar central.

Por otro lado, Spinoza prioriza la libertad individual y el conocimiento racional, mientras que los teólogos protestantes destacan el valor de la comunidad como espacio de

testimonio, responsabilidad y sentido compartido. Esta diferencia invita a reflexionar sobre cómo es posible mantener comunidades espirituales significativas en ausencia de dogmas o rituales estrictos.

La comparación entre el filósofo neerlandés y los tres teólogos modernos no pretende establecer acuerdos doctrinales, sino explorar cómo sus respectivos sistemas interpretativos afectan la comprensión de conceptos fundamentales como Dios, revelación, ética y comunidad religiosa. En este sentido, el pensamiento de Spinoza interpela profundamente a la teología, invitándola a revisar su lenguaje, su metodología y su relevancia en un contexto marcado por la secularización, el pluralismo y la crítica bíblica.

Este diálogo no solo enriquece el campo teológico, sino que también ofrece herramientas para afrontar los desafíos espirituales y sociales actuales. La propuesta spinozista, lejos de negar lo sagrado, redefine su sentido: la sacralidad reside en la inteligibilidad del cosmos y en la capacidad humana de comprenderlo racionalmente. Aunque esta visión no coincide plenamente con la de los teólogos protestantes, resulta útil para promover una teología menos dependiente de imágenes tradicionales de Dios y más centrada en la ética y la responsabilidad histórica.

Resumiendo, la propuesta de Spinoza destaca por ofrecer un modelo de espiritualidad que prescinde de dogmas y ritualismos, lo cual puede inspirar una reflexión teológica más crítica y contextualizada. A partir de esta perspectiva, se abre la posibilidad de repensar la experiencia religiosa desde una mayor libertad intelectual y ética.

Por otra parte, los teólogos modernos analizados presentan diversas formas de reinterpretar la revelación, evitando caer en posturas fundamentalistas. Esta actitud permite el desarrollo de una teología más flexible y sensible a la experiencia humana, capaz de dialogar con los desafíos contemporáneos.

Asimismo, es importante señalar que, aunque con matices distintos, varios de los autores coinciden en que la teología no debe temer la crítica racional, sino más bien integrarla en

su propio proceso reflexivo. De este modo, se fomenta un diálogo fecundo entre fe y razón, enriqueciendo la comprensión de lo sagrado.

Finalmente, la ética emerge como un eje transversal en la vida religiosa, constituyendo una base sólida para una teología comprometida con la justicia social y la paz civil. En consecuencia, la comunidad de fe se configura no solo como espacio de creencias compartidas, sino también como ámbito de responsabilidad y transformación social.

Recomendaciones finales

- Profundizar en el concepto de "comunidad" en los autores estudiados, especialmente en Spinoza, quien tiende a priorizar la autonomía individual.
- Desarrollar un análisis hermenéutico más extenso de las obras centrales, incluyendo lecturas específicas de pasajes bíblicos interpretados por cada autor.
- Incorporar el concepto de "libertad" como categoría transversal, útil para conectar los enfoques filosóficos y teológicos.
- Realizar investigaciones locales que exploren la recepción de estos pensadores en contextos culturales y eclesiales específicos, especialmente en América Latina y otros contextos postcoloniales.

En síntesis, el pensamiento de Baruch Spinoza no solo representa una ruptura con la teología tradicional, sino también una provocación útil para repensar lo sagrado en contextos complejos y cambiantes. Su diálogo con Karl Barth, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer no busca convertirlo en teólogo, sino aprender de su crítica a la religión instrumentalizada, su hermenéutica histórica y su visión ética del mundo.

Este estudio confirma que el diálogo entre filosofía y teología no solo es posible, sino necesario para responder a los desafíos espirituales, éticos y sociales del mundo contemporáneo. Al confrontar visiones aparentemente opuestas, se abre la posibilidad de una teología renovada, capaz de escuchar y responder a las preguntas del hombre moderno.

Referencias bibliográficas

- Bonhoeffer, D. (1997). *Letters Papers from Prison* (pp. 1–448). Touchstone.
- Bonhoeffer, D., & Barnett, V. J. (2015). *Discipleship (Dietrich Bonhoeffer Works-Reader's Edition): Vol. Book 10 of 13* (G. B. Kelly, Ed.; B. Green & R. Krauss, Trans.; First Edition, pp. 1–309). Fortress Press. (Dietrich Bonhoeffer Works-Reader's Edition).
- Curley, E. M. (1969). *Spinoza's Metaphysics* (First Edition, pp. 1–190). Cambridge : Harvard University Press.
- de la Cámara García, M. L. (2024). El amor a Dios en la filosofía para la vida de Descartes y la discrepancia de Spinoza. *Anuario Filosófico*, 57/1(0066-521), 1–24. <https://doi.org/10.15581/009.57.1.001>. Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i, ayuda PID2021-126133NB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, FEDER Una manera de hacer Europa. .
- De Spinoza, B. (2018). *Tratado teológico-político* (pp. 1–544). Alianza Editorial. (Original work published 1670)
- Della Rocca, M. (2017). *The Oxford handbook of Spinoza* (1st ed., pp. 1–708). Oxford University Press.
- Forte, J. M. (2008). Historia y filosofía en la hermenéutica bíblica de Spinoza. *Anales Del Seminario de Historia de La Filosofía*, 25, enero-diciembre, 2008(0211-2337), 313–327. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133128013>
- Gadamer, H.-G. (1977). *Verdad y método I (Spanish Edition) Hardcover – December 11, 1977 Spanish Edition by Hans-Georg Gadamer (Author)* (1st ed., pp. 1–706). Ediciones Sígueme, S. A. (Original work published 1977)
- Kisner, M. J. (2013). *Spinoza on human freedom : reason, autonomy and the good life* (Reprint, pp. 1–274). Cambridge University Press.
- Nadler, S. M. (2014). *A book forged in hell : Spinoza's scandalous treatise and the birth of the secular age* (Reprint, pp. 1–304). Princeton University Press.

Reyes Cancino, D. F. (2007). *Spinoza y el “amor intelectual de dios”: desde la inmanencia hacia la ética del conocimiento* (pp. 1–82) [Monografía de Pregrado para Optar por el título de Filósofo].

<https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/55376496-dd7c-4a5a-b97e-b6b8e9070d93/content>

Spinoza, B. de. (2011). *Ética demostrada según el orden geométrico* (V. Peña García, Trans.; pp. 1–464). Alianza Editorial. (Original work published 1677)

Tillich, P. (2010). *Teología sistemática. La razón y la revelación. El ser y Dios* (5th ed., pp. 1–384). Ediciones Sígueme, S. A.